

Freedom and Responsibility in the Context of Logotherapy

Iryna Lisna ^{1*} • Olena Kovalchuk ²

¹ Communal Institution of Higher Education Dnipro Academy of Continuing Education of Dnipropetrovsk Regional Council (Ukraine). Master's Degree Student.

² Communal Institution of Higher Education Dnipro Academy of Continuing Education of Dnipropetrovsk Regional Council (Ukraine). PhD in Psychology, Associate Professor. Head of the Department of Psychology.

* *Corresponding author*, e-mail: irv.lisna@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

10 March 2024

Revised:

12 March 2024

Accepted:

15 March 2024

Published online:

30 March 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI: [10.5281/zenodo.10896253](https://doi.org/10.5281/zenodo.10896253)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article explores the concepts of freedom and responsibility in the context of logotherapy, a field founded by Viktor Frankl. The article examines the key categories of logotherapy: responsibility, free will, meaning of life, dereflection, and humour. The article highlights three dimensions of responsibility: to God, conscience and other people, as well as the importance of finding the meaning of life. Logotherapy offers a method of self-discovery and development that leads to an awareness of personal values and the meaning of life.

Freedom is defined not just as the absence of restrictions, but as a conscious choice based on an understanding of reality, one's own desires and goals. Responsibility is seen as an integral part of freedom, which makes a person capable of taking responsibility for their decisions and actions. The authors of the article emphasise the importance of taking responsibility for one's freedom and search for the meaning of life.

Key words

freedom, responsibility, free will, logotherapy, meaning of life, humour, dereflection, Viktor Frankl.

Lisna, I., & Kovalchuk, O. (2024). Freedom and responsibility in the context of logotherapy. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11p2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896253>

Свобода та відповідальність у контексті логотерапії

Ірина Вікторівна Лісна^{1*} • Олена Степанівна Ковальчук²

¹ Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради (Україна). Здобувач вищої освіти.

² Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради (Україна). Кандидат психологічних наук, доцент. Завідувач кафедри психології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: irv.lisna@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

9 березня 2024 р.

переглянута:

12 березня 2024 р.

прийнята:

15 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 березня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/
zenodo.10896253](https://doi.org/10.5281/zenodo.10896253)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Стаття досліджує поняття свободи та відповідальності у контексті логотерапії – напряду, що засновано Віктором Франклом. У статті розглядаються ключові категорії логотерапії: відповідальність, свобода волі, сенс життя, дерефлексія, гумор. Висвітлено три виміри відповідальності: перед Богом, совістю та іншими людьми, а також важливість пошуку сенсу життя. Логотерапія пропонує метод самопізнання та розвитку, який призводить до усвідомлення особистих цінностей та сенсу життя.

Свобода визначається не просто як відсутність обмежень, а як свідомий вибір, що ґрунтується на розумінні реальності, власних бажань та цілей. Відповідальність розглядається як невід’ємна частина свободи, що робить людину здатною брати на себе відповідальність за свої рішення та дії. Автори статті підкреслюють важливість прийняття відповідальності за свою свободу та пошук сенсу життя.

Ключові слова

свобода, відповідальність, свобода волі, логотерапія, сенс життя, гумор, дерефлексія, Віктор Франкл.

Лісна І. В., Ковальчук О. С. Свобода та відповідальність у контексті логотерапії. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 11p2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896253>

Справжня свобода неможлива без відповідальності за сенс життя.

Віктор Франкл

Introduction / Вступ

Свобода та відповідальність - ключові поняття, які протягом тисячоліть глибоко досліджуються та розглядаються філософами, психологами та теологами. Сучасність не зменшує їх значення, а, навпаки, набуває більшої актуальності, оскільки вони охоплюють основні аспекти людського буття: свідомого вибору, самореалізації, сенсу життя та місця людини у світі.

Мета дослідження - розкрити сутність понять «свобода» та «відповідальність» у логотерапії, дослідити три виміри свободи та відповідальності, описані Віктором Франклом, проаналізувати взаємозв'язок між свободою та відповідальністю.

Results / Результати

Розглянемо детальніше категорію «свобода» у логотерапії. Свобода - це усвідомлений вибір, що базується на розумінні об'єктивної реальності, особистісних бажаннях та цілях. Цей вибір дає можливості обрати один із різноманітних існуючих шляхів. Наявність альтернатив є ключовою у процесі прийняття рішень. У той час, неможливість обирати, призводить до залежності від зовнішнього середовища та позбавляє людину свободи дії. Справжня свобода передбачає відповідальність за свою поведінку та життя. Ця концепція нероздільно пов'язана з самоконтролем, самоусвідомленням, та моральними принципами.

У чому полягає сутність свободи у логотерапії? Сутність свободи - це можливості особистості обирати шлях, дії та рішення. Віктор Франкл виділяє три аспекти свободи: свободу думки, яка полягає у здатності обирати реакцію на зовнішні події; свободу почуттів - можливість контролювати емоції та спосіб їх прояву; та свободу волі, що дозволяє обирати свої дії, навіть у найскладніших ситуаціях (Frankl, 1986).

Окрім того, у контексті логотерапії, осмислення сенсу життя передбачає дослідження особистісних цінностей та унікального сенсу кожної людини. Під час такого аналізу відбувається розкриття внутрішньої глибини, оскільки логотерапія не надає готових відповідей на питання про сенс життя. Замість цього, вона спонукає до глибокого аналізу та розкриття індивідуального, ситуативного та екзистенціального сенсу життя. За Віктором Франклом, сенси не створюються, а знаходяться. Людина знаходиться у пошуці сенсу все своє життя.

Значущими методами самодослідження постали дереклексія та гумор. У логотерапії дереклексія - ефективний інструмент, що спрямовано на перенесення уваги людини з внутрішніх проблем на зовнішній світ. Такий психологічний підхід допомагає особистості краще розуміти свої емоції, зосереджуватися на навколишньому середовищі та виявляти новий сенс у житті. З іншого боку, гумор - несподіваний союзник у пошуку сенсу та помічник у подоланні труднощів. Гумор, за словами Віктора Франкла, може стати потужним засобом у пошуці сенсу життя. Його сила полягає у здатності допомагати людині дистанціюватися, побачити ситуацію з нового ракурсу та знизити емоційну напругу. Крім того, гумор допомагає трансценденціювати страждання та обирати позитивне ставлення до життя (Frankl, 2006).

Однак, гумор потребує обережного підходу для уникнення негативних наслідків. Важливо не використовувати гумор для приниження чужих проблем або для образи інших. Незважаючи на це, логотерапія сприяє позитивному ставленню до людської природи та допомагає знаходити радість навіть у різних ситуаціях.

Сутність свободи вибору сенсу полягає у відповідальності за своє життя - людина має можливість обирати своє ставлення до обставин та шукати сенс у будь-якій ситуації, навіть у трагічній. Пошук сенсу є елементом самовизначення. Кожна людина має свій погляд на життя, що формується через власний пошук сенсу, оскільки цей сенс є особистим і неповторним.

Разом з тим, у свободи є і зворотна сторона - несвобода. Логотерапія розрізняє два види несвободи: внутрішню та зовнішню. Внутрішня несвобода пов'язана з внутрішніми факторами, такими як страхи та негативні переконання, тоді як зовнішня несвобода

зумовлена зовнішніми чинниками, як-то стихійні лиха, тоталітарні режими чи війни. Наразі населення в Україні переживає стан зовнішньої несвободи, спричиненою воєнним станом в країні.

Свобода волі та свобода у логотерапії є поняттями, які мають різне значення. Поняття свободи волі означає здатність особистості до самостійних виборів та дій без примусу ззовні. Проте цю свободу можуть обмежувати зовнішні чинники, такі як правила суспільства, законодавство або об'єктивні обставини.

У контексті логотерапевтичного підходу, свобода сприймається як здатність розуміти глибокий сенс у будь-яких обставинах життя та брати на себе вагому відповідальність за свої доленосні рішення. Це означає, що кожна особистість має можливість самостійно визначати свій шлях, шукати сенс життя та обирати цінності, які для неї є найбільш значущими. Свобода в логотерапії надає людині відповідальність за пошук сенсу життя та реалізацію особистих цінностей.

Поняття свободи волі та свободи в логотерапії не суперечать, а гармонійно доповнюють одне одного. Вони не протистоять, а складають цілісний погляд на людину, стверджуючи, що особистість не має абсолютної свободи, але підкреслюють, що у людини завжди є свобода вибору сенсу життя, навіть у вельми складних життєвих обставинах. Таким чином, у кожній особистості є можливість самостійно визначати свою долю, шукати глибокий сенс життя та обирати цінності, що слугують дороговказом. Логотерапія наголошує на тому, що свобода волі та свобода визначення сенсу життя є необхідними елементами саморозвитку.

Що стосується категорії «відповідальність» у логотерапії, то її розглядають як усвідомлене ставлення людини до своїх обов'язків, слів, дій та наслідків. Віктор Франкл підкреслював, що одним з ключових аспектів логотерапії є розвиток внутрішньої волі та здатності особистості до самореалізації через прийняття власної відповідальності перед собою, іншими людьми і перед життям. У цьому контексті відповідальність має три основних аспекти: відповідальність перед Богом, совістю та іншими людьми. Кожен може самостійно приймати рішення та відповідати за наслідки.

Віктор Франкл був віруючою людиною, але логотерапія, яку він заснував, не є релігією і зосереджується не на вірі, а на пошуку сенсу життя. Цей метод надає можливість кожному, незалежно від його релігійних переконань, навіть атеїстам, знайти свій власний шлях. Логотерапія базується на наукових дослідженнях та спостереженнях, що позиціонує її як науковий метод, а не релігійну доктрину.

Відповідальність перед совістю становить суттєву частину цього напрямку. Цей принцип зобов'язує людину діяти відповідно до її внутрішніх переконань. Логотерапія сприяє усвідомленню власної відповідальності перед совістю та допомагає приймати рішення, що відповідають цим переконанням, вирішувати проблеми з почуттям провини у разі здійснення вчинків, що суперечать совісті.

Існує ще одна суттєва частина соціального аспекту людської природи - відповідальність перед іншими людьми. Логотерапія акцентує увагу на соціальних взаємозв'язках особистості, оскільки її щастя неможливе у самотності та ізоляції. Відповідальність перед іншими мотивує людину взяти на себе зобов'язання перед іншими та розвиває навички робити вибір, що враховує потреби та почуття інших, сприяє допомозі, співпраці та розвитку співчуття, емпатії.

Відповідальність перед іншими є важливою складовою для збереження здорових та гармонійних стосунків. Вона сприяє спільному життю в мирі та співпраці, створенню більш справедливого та гуманного суспільства.

Віктор Франкл підкреслює важливість свободи та відповідальності людини у пошуку й реалізації сенсу життя (Frankl, 2023). Цей погляд спрямований показати активну роль особистості у формуванні її світогляду. У логотерапії акцентується увага на тому, що кожна людина має унікальний сенс життя і несе власну відповідальність за його пошук та реалізацію протягом усього життя.

Conclusions / Висновки

Як підсумок, зазначимо, що поняття свободи та відповідальності нерозривно пов'язані між собою і є ключовими для розуміння людської природи у пошуці сенсу життя. Справжня свобода вимагає відповідальності за свої дії та рішення, оскільки саме відповідальність надає

людині можливість свідомого вибору. Співвідношення цих понять допомагає людині передбачати наслідки своїх дій та розвивати силу й незалежність. Важливо усвідомлювати особистісні цілі та цінності, а також приймати власну відповідальність за них.

Загалом, сенс життя - це не просто кінцева мета. Перш за все, це безперервна подорож, яка містить постійний процес самопізнання та еволюції. Ця подорож дозволяє змінювати свої думки та переконання, розширювати свої горизонти та поглиблювати знання про себе та оточуючий світ. Найголовніше - це жити життям, яке є автентичним і значущим для людини і саме цьому навчає логотерапія.

References

- Frankl, V. E. (1986). *The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy*. 3rd edition, revised and expanded. Vintage.
- Frankl, V. E. (2006). *Man's Search for Meaning*. Beacon Press.
- Frankl, V. E. (2023). *Psicoterapia e umanesimo. L'unicità dell'uomo alla ricerca di un senso dell'esistenza*. GIUNTI PSICOLOGIA.IO.